

Gureiker

Research Group (IT1496-22)

2022 Report

biz

mobi

pro

com

net

org

Gureiker

GRUPO DE INVESTIGACIÓN • IKERKETA TALDEA • RESEARCH GROUP

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

INTRODUCTION

In 2022 year Gureiker (IT1496-22) Research Group (Basque University System - category A-) opened a new three-year phase (2022/2025), adapting its brand image and leaving behind the previous phase developed between 2016 and 2021 (IT1112-16). Gureiker's objectives seek to expand the research experience of the Group in previous stages, continuing developing from a multidisciplinary vision theoretical and applied research with transfer value. Its studies thus focus on the impact of digital technologies on the innovation, business and content strategy of media companies for the development of the hyper-connected society and public opinion in the context of post-truth, as specified below.

RESEARCH LINES

- Innovation in journalism and the online media
 - Artificial Intelligence (AI), newsrooms and the journalists' work
 - Active audiences and digital activism in the hybrid media system
 - Disinformation and discourse polarization
 - Transmedia and immersive news narratives
 - Corporate, political and organizational communication
 - Women, feminism, genre and the media
 - Journalism education and practice
-

MEMBERS

- Irati Agirreazkuenaga-Onaindia
- Ángela Alonso-Jurnet
- María Ganzabal-Learreta
- Ainara Larrondo-Ureta (MR)
- Terese Mendiguren-Galdospin
- Koldobika Meso-Ayerdi
- Julen Orbegozo Terradillos
- Simón Peña-Fernández
- Carmen Peñafiel-Saiz
- Jesús Á. Pérez-Dasilva
- Mayte Santos Albardía
- Jordi Morales i Gras
(PIC-Employed Research Staff)

BOOKS

FUNDAMENTALS OF WEB NEWSWRITING AND REPORTING IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM

- Larrondo-Ureta, A. (Eds.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2022
- ISBN: 978-84-1319-398-4

- **Servicio Editorial / Argitalpen Zerbitzua – UPV/EHU**

V JORNADAS INNOVACIÓN EDUCATIVA EN COMUNICACIÓN Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

- Pérez Dasilva, J.A.; Meso-Ayerdi, K.a & Peña-Fernández, S. (Eds.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2022
- ISBN: 978-84-1319-458-5

- **Servicio Editorial / Argitalpen Zerbitzua – UPV/EHU**

NEWS, NETWORKS AND USERS IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM 2ND SEMINAR REPORT

- Peña-Fernández; Meso-Ayerdi, K. (Eds.)
- University of the Basque Country (UPV/EHU)
- Bilbao, 2022
- ISBN: 978-84-1319-406-6

- **Servicio Editorial / Argitalpen Zerbitzua – UPV/EHU**

PAPERS

- Alonso-Jurnet, Á. & Larrondo-Ureta, A. "Micronarrativas meméticas sobre el cambio climático: el caso de 9GAG". **Estudio sobre el Mensaje Periodístico**, 28(3), 1-14
- Alonso-Jurnet, Á. & Larrondo-Ureta, A. "Ingurumeneko informazio-tratamendua Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren (GEKaren) ikuspegitik: EITB.eus-en kasuaren azterketa". **ZER**, 27(52), 217-240.
- Ganzabal-Learreta, M. & Meso-Ayerdi, K. "La prensa masculina contemporánea en España: de Hombres Dunia a Hombres de Vanguardia. Una propuesta de periodización". **Historia y Comunicación Social**, 27(1), 43-56.
- Ganzabal-Learreta, M.; Meso-Ayerdi, K.; Pérez-Dasilva, J.; Mendiguren-Galdospin, T. "Los profesionales de la información y el uso de las redes sociales en las redacciones: perspectivas y desafíos por grupos de edad". **Análisi**, n. extr., 113-130.
- Larrondo-Ureta, A.; Meso-Ayerdi, K.; Marauri-Castillo, I.; Peña-Fernández, S.; Pérez-Dasilva, J. (2022). "University teaching experiences with Sustainable Development Goals (SDG): promoting transversal competencies in online journalism", **Applied Environmental Education & Communication**, 21(2), 140-149.
- Larrondo-Ureta, A.; Ferreras-Rodríguez, E. M^a; Orbegozo-Terradillos, J. (2022). "Desinformação e política no debate público-político digital contemporâneo. Análise de casos e reflexões". **Culturas Midiáticas**, 17: 1-29.
- Masip, P.; López, X.; Díaz Noci, J.; Palomo, B.; Salaverría, R. & Meso, K. "Pasado, presente y futuro de la enseñanza universitaria del ciberperiodismo: métodos y tendencias". **Profesional de la información**, 31(1).
- Novo-Arbona, A.; Peña-Fernández, S.; Martínez, L.; Jiménez, E. & Eguskiza, L. "Media and violence against women in the Basque Country: A self-regulation case study". **Feminist Media Studies**.
- Orbegozo-Terradillos, J.; Zarrabeitia-Bilbao, E. & Álvarez-Meaza, I. "Euskal traol-aktibismo feminista: 2021eko Emakumeen Nazioarteko Egunaren elkarriketa digitalaren azterketa". **Uztaro**, 121, 113-134.
- Orbegozo-Terradillos, J.; Morales i Gras, J. & Larrondo-Ureta, A. "Twitter y la (de) construcción del mito: Maradona y el activismo digital feminista". **Cuadernos.info**, 52, 181-203.
- Peña-Fernández, S.; Larrondo-Ureta, A. & Morales-i-Gras, J.. "Comunicación política, institucional y medios de comunicación en tiempo de pandemia. Análisis del diálogo sobre vacunas en cinco países iberoamericanos". **Revista de Comunicación**, 21(1), 315-328.

- Peña-Fernández, S.; Larrondo-Ureta, A. & Morales-i-Gras, J. "Current affairs on TikTok. Virality and entertainment for digital natives". **Profesional de la información**, 31(1), 1-12.
- Peña-Fernández, S.; Larrondo-Ureta, A.; Pérez-Dasilva, J. Á.; Meso-Ayerdi, K.; Mendiguren-Galdospin, T.; Ganzabal-Learreta, M. & Agirreazkuenaga-Onaindia, I. "The Gender Gap in Journalism. Characteristics and Perception". **Área abierta**, 22(2), 173-183.
- Peñafiel-Saiz, C. et al. "Profile of digital slow journalism audiences in Argentina, Colombia, and Mexico". **Profesional de la Información**, 31, 3.
- Santos-Díez, M. T. & Pérez-Dasilva, J. Á. "El cannabis en España: Un estudio desde la perspectiva de la prensa generalista". **Revista de Ciencias Sociales**, 175(1), 89-110.

CONFERENCE PRESENTATIONS & PROCEEDINGS

- Agirreazkuenaga-Onaindia, I. **Language branding: Irrati eta Telebista European 2030 eta EITB 40**. Cursos de verano UPV/EHU, Donostia-San Sebastián.
- Agirreazkuenaga-Onaindia, I. **Aprendiendo a comunicar en un mundo globalizado. El uso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el podcast como estrategia para hacer frente a las fake news o informaciones falsas**. IV Jornadas de innovación educativa en comunicación y alfabetización mediática, Leioa.
- Alonso-Jurnet, A.; Larrondo-Ureta, A. Morales i Gras, J. **La comunicación de soluciones ante la emergencia climática en el discurso público de Twitter: estudio de caso sobre la oleada de incendios en España**. 3er Congreso Internacional de Comunicación del Cambio Climático (CCCC 2022), Universidad de Sevilla.
- Alonso Jurnet, A.; Larrondo Ureta, A. (2022). **El storytelling visual mediante memes aplicado a la cobertura del cambio climático**. XIV Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Bilbao.
- Eizmendi-Iraola, Maider & Peña-Fernández, Simón. **¿Quiénes hacen ciencia? Análisis de las notas de prensa sobre divulgación de las principales universidades españolas**. VIII Congreso Internacional de Comunicación y Género, Viterbo.
- Eizmendi-Iraola, Maider & Peña-Fernández, Simón. **La infrarrepresentación de las académicas: Análisis de las guías de expertos y expertas en las universidades españolas**. XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, Madrid.

- Echegaray-Eizaguirre, L.; Ronco-López, M.; Santos-Díez, T.; Peñafiel-Saiz, C. **Desarrollo metodológico para investigación de la información mediática e institucional sobre vacunas en época COVID-19.** VIII Congreso Internacional de la AE-IC, Barcelona.
- Escribano, N.; González, J.A.; Orbegozo, J.; Larrondo, A.; Peña, S.P.; Pérez, O.; Agerri, R. (2022). **BasqueParl: A Bilingual Corpus of Basque Parliamentary Transcriptions.** 13th Edition Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2022), Marsella (Francia).
- Fernández-Muerza, A.; Alonso-Jurnet, A. & Larrondo-Ureta, A. **La responsabilidad de comunicar el cambio climático desde los medios públicos: el caso de Euskal Irrati Telebista (EITB).** II Congreso Internacional de Investigación y Transferencia en Investigación (INTRACOM), Tenerife (España).
- Ganzabal-Learreta, M.; Meso-Ayerdi, K.; Pérez-Dasilva, J.Á.; Mendiguren-Galdospin, T. **Cuatro diferentes generaciones de profesionales de la información ante el reto del empleo de las redes sociales en su quehacer diario.** VIII Congreso Internacional de la AE-IC, Barcelona.
- Larrondo-Ureta, A.; Peña-Fernández, Simón & Agirreazkuenaga-Onaindia, I. **El valor del transmedia solidario para la resignificación del servicio público audiovisual en las radiotelevisiónes de proximidad: un estudio de caso.** VIII Congreso Internacional AE-IC, Barcelona.
- Larrondo-Ureta, A.; Peña-Fernández, Simón; Pozo-Montes, Y. & Rodríguez-Rodríguez, I. **Estudio de caso de aplicación de los ODS a la enseñanza universitaria: laboratorio formativo de comunicadores en competencias transversales.** IV Jornadas de innovación educativa en comunicación y alfabetización mediática, Leioa.
- Larrondo-Ureta, A. & Orbegozo-Terradillos, J. **La comunicación pública en el mundo digital. Activismo de género y feminista como estudio de caso.** Jornada Científica online Universidad de San Andrés (Argentina).
- Larrondo-Ureta, A. & Orbegozo-Terradillos, J. **Desafíos del periodismo post virtualización. Oportunidades y retos analíticos desde el paradigma del big data.** 5º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies: A virtualização do novo ecossistema midiático (online), Brasil.
- Larrondo-Ureta, A. Mesa redonda **Proyectos de Innovación Educativa en Comunicación.** IV Jornadas de Innovación Educativa en Comunicación y Alfabetización Mediática, UPV/EHU.
- Larrondo-Ureta, A. **Conversación digital, infodemia y desinformación en el sistema híbrido de medios.** 3rd Newsnet Seminar, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).

- Mendiguren-Galdospin, T.; Meso-Ayerdi, K.; Pérez-Dasilva, J.Á.; Peña-Fernández, Simón; Larrondo-Ureta, A. & Ganzabal-Learreta, M. **Competencias adquiridas por el alumnado con discapacidad durante sus prácticas en los estudios de comunicación y periodismo digital de la Universidad del País Vasco.** VII Congreso Internacional de Ciberjornalismo, Oporto.
- Mendiguren-Galdospin, T.; Pérez-Dasilva, J.Á.; Meso-Ayerdi, K.; Ganzabal-Learreta, M.; Peña-Fernández, Simón & Larrondo-Ureta, A. **¿Innovar para avanzar en inclusión? Alumnado de comunicación con necesidades especiales y su inserción al mercado laboral.** IV Jornadas de innovación educativa en comunicación y alfabetización mediática, Leioa.
- Meso-Ayerdi, K.; Pérez-Dasilva, J.Á.; Mendiguren-Galdospin, T. & Ganzabal-Learreta, M. **Los principales actores del discurso distópico de las comunidades preparacionistas en Youtube.** XXVIII Congreso Internacional de la SEP, Valencia.
- Novo-Arbona, Ainhoa; Abete-García, Nora & Peña Fernández, Simón. **El liderazgo de Cataluña y Euskadi en el traspaso de competencias en España.** XVI Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, Girona.
- Novo-Arbona, Ainhoa & Peña-Fernández, Simón. **La atención mediática de las líderes sub-estatales durante la pandemia.** XIV Congreso internacional de ciberperiodismo, Bilbao.
- Peña-Fernández, Simón. **Información de actualidad en TikTok.** 3rd Newsnet Seminar, Barcelona.
- Peña-Fernández, Simón; Agirreazkuenaga-Onaindia, I.; Larrondo-Ureta, A.; Mendiguren-Galdospin, T.; Meso-Ayerdi, K. & Pérez-Dasilva, J.Á. **Narrativas automatizadas contra la desinformación y el discurso de odio para periodistas y redes sociales.** XIV Congreso internacional de ciberperiodismo, Bilbao.
- Peña-Fernández, Simón; Orbegozo-Terradillos, Julen; Larrondo-Ureta, A. **Herramientas para el análisis del discurso parlamentario con perspectiva de género.** XXVIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Valencia.
- Rodríguez-Rodríguez, Izaskun; Larrondo-Ureta, A.; Meso-Ayerdi, K.; Pérez-Dasilva, J.Á.; Marauri-Castillo, Iñigo; Peña-Fernández, Simón; Mendiguren-Galdospin, T. & Agirreazkuenaga-Onaindia, I. **Zeharkako Gaitasunen lanketa eta Garapen Iraunkorreko Helburuak ziberkazetaritzaren irakaskuntzan.** Congreso Internacional de Innovación Educativa en Educación Superior, Leioa.
- Santos-Albardía, M. **Educomunicación para la ciudadanía crítica. Diseño e implementación de herramientas pedagógicas a favor de la interculturalidad en el entorno educativo.** CIISE (Congreso Internacional Bimodal en Inclusión Social y Educativa), UPV/EHU.

- Santos-Albardía, M. **Educommunication as a method. Design and Implementation of the pedagogical tools towards Interculturality and nonviolence in the educational environment.** Paulo Freire Centennial Conference, UCLA (California).
- Santos-Albardía, M. **El método dialógico-crítico en educomunicación: una propuesta metodológica para fomentar el diálogo intercultural en el entorno educativo.** XIV Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Ciberpebi'22, UPV/EHU.
- Teixeira, J.; Moura, L.; Silva, L. & Larrondo, A. (2022). **Enquadramento midiático como metodologia para estudo da desigualdade no jornalismo.** 20º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), Fortaleza (Brasil).

CHAPTERS

- Larrondo-Ureta, A.; Meso-Ayerdi, K. "Political Communication Evolution in the Digital Hybrid Media System: Innovation and Experimentation as Strategies towards a New Paradigm". In: **Digital Political Communication Strategies. Palgrave Macmillan Series (International Political Communication).**
- Larrondo-Ureta, A.; Meso-Ayerdi, K.; Pérez-Dasilva, J.Á.; Peña-Fernández, Simón; Marauri-Castillo, Iñigo; Mendiguren-Galdospin, T. & Agirreazkuenaga-Onaindia, I. "El fomento de las competencias transversales en la enseñanza del ciberperiodismo: perspectivas innovadoras para el trabajo cooperativo y el compromiso". In: **Desarrollando competencias comunicativas en la Educación Superior**, 271-285, **Fragua**.
- Meso-Ayerdi, K.; Castellano-Parra, Orge; Pérez-Dasilva, J.Á. & Mendiguren-Galdospin, T. "Considerations on the Application of Project-Based Learning as a Teaching Strategy in the Subject 'Cyber-Journalistic Writing". In: **Trial and Error in Journalism and Communication Education: Between the Classroom and Industry** (pp. 64-94). Newcastle: **Cambridge Scholars Publishing**.
- Orbegozo-Terradillos, J. "El Videactivismo parlamentario. Cómo seguir siendo activista ecologista en un parlamento: el nuevo rfealismo político como clave del éxito". In **Comunicación institucional pública: retos y realidades**. Barcelona, **UOC**, Colección Dircom.
- Peñafiel-Saiz, C.; Echegaray-Eizaguirre, L. (2022). Adaptación de la televisión pública al nuevo panorama audiovisual, cumpliendo con su compromiso de servicio público y orientación a la audiencia (In French), 263-289. In **Los retos de la televisión pública ante la multidifusión digital. Gedisa Comunicación**.

- Peñafiel-Saiz, C.; Goikoetxea-Bilbao, U.; Manías-Muñoz, I. (2022). Periodismo reposado como alternativa al periodismo de clickbait, 257-277. In *De lo Viejo a lo nuevo. Teoría, métodos e instituciones de la investigación en comunicación*. Dykinson.
- Santos-Albardía, M. "Violent Discourse in the Media: Design and Implementation of Pedagogical Tools towards Interculturality". In *2nd Newsnet Seminar. News, networks and users in the Hybrid Media System*, 64-47. University of the Basque Country.

ACTIVE RESEARCH PROJECTS

EUROPEAN COMMISSION

INCLUSIVE FUTURES FOR EUROPE BEYOND THE IMPACTS OF INDUSTRIES 4.0 AND DIGITAL DISRUPTION

- **RESEARCHERS:** Unceta-Satrústegui, Alfonso (MR); Peña-Fernández, S.
- **YEARS:** 2019-2022
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (H2020-SC6-822296)

AQET - ASSESSMENT OF QUALITY OF ERASMUS TRAINEESHIPS

- **RESEARCHERS:** Orueta-Estívariz, Gorka (MR); Peña-Fernández, S.
- **YEARS:** 2019-2022
- **FINANCING ENTITY:** European Commission (KA2) (2019-1-CZ01-KA203-061393)

SPANISH MINISTRY

AUTOMATED COUNTER NARRATIVE AGAINST MISINFORMATION AND HATE SPEECH FOR JOURNALISTS AND SOCIAL MEDIA

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia, I.; Ganzabal-Learreta, M.; Larrondo-Ureta, A.; Mendiguren-Galdospin, T.; Meso-Ayerdi, K.; Peña-Fernández, S. (MR) & Pérez-Dasilva, J. Á.
- **YEARS:** 2022-2024
- **FINANCING ENTITY:** Ministry of Science, Innovation and Universities (TED2021130810B-C22)

BASQUE GOVERNMENT

GUREIKER

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia, I.; Alonso-Jurnet; Ganzabal-Learreta, M.; Larrondo-Ureta, A. (MR); Mendiguren-Galdospin, T.; Meso-Ayerdi, K.; Orbegozo-Terradillos, J.; Peña-Fernández, S.; Peñafiel-Saiz, C.; Pérez-Dasilva, J. Á. & Morales-i-Gras, J. (PIC)
- **YEARS:** 2022-2025
- **FINANCING ENTITY:** Basque Government (Type A Research Group)

UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY

UNIVERSIDAD, DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN. RETOS DE LA FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL.

- **RESEARCHERS:** Agirreazkuenaga-Onaindia, I.; Ganzabal-Learreta, M.; Larrondo-Ureta, A.; Meso-Ayerdi, K.; Mendiguren-Galdospin, T. (MR); Peña-Fernández, S. & Pérez-Dasilva, J. Á.
- **YEARS:** 2021-2023
- **FINANCING ENTITY:** University of the Basque Country (University-Society project)

ORGANIZED EVENTS

XIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM

Automated Journalism and Algorithms:
News and Audiences in the News in the Current Media Landscape

November 21th and 22nd, 2022
www.ciberpebi.info

Bizkaia Aretoa & On-line

GUEST SPEAKERS

Jessica Kunert (University of Mainz), Sanne Kruijkemeier (University of Wageningen) & Berta García Orosa (University of Santiago de Compostela)

EXPERT ROUND TABLES

Zientzia dibulgazioa sarean. Aukerak eta arriskuak / Science outreach on the internet: Opportunities and Risks : Koldo Garcia Etxebarria (Biodonostia), Ana Galarraga Aiestaran (Elhuyar Fundazioa), Uxune Martinez Mazaga (Euskampus Fundazioa), Mikel Etxeberria Okariz (Aranzadi Zientzia Elkartea)

Activismo social y medios alternativos/ Social activism and alternative media: Guillermo López (University of Valencia), Arantza Gutiérrez (UPV/EHU), Alfonso Espín (University of Las Américas, Ecuador)

3RD NEWSNET SEMINAR

News, Networks and Users in the Hybrid Media System
September 8th, 2022

Pompeu Fabra University (Barcelona)

www.onlinenewsresearch.net

FUNDING

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Research Groups of the Basque University System

CREDITS
©Copyright
Gureiker Research Group (IT1496-22)
Image: Freepik